

XIVA XONLIGI TARIXI VA XIX - XX ASRLARDAGI MADANIY MUHIT

Soliyeva Xurshida Qosimjonovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti matnshunoslik va manbashunoslik mutaxassisligi 1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14622526>

Annotatsiya. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixini o'rganishda tarixiy manbalarni o'rni beqiyosdir. Har bir davrning o'ziga xos yozma hujjatlari va badiiy asarlarini tadqiq etish, ularni avlodlarga asliyati saqlagan holda yatkazish muhim masalalardan biridir. Ilm - fan va adabiyotni rivojlanishi asosan davlatda olib borilayotgan siyosiy jarayonlarga bog'liq. Xiva xonligining kelib chiqishi, tarixiy - siyosiy va madaniy hayoti haqida ma'lumotlar keltirilishi, o'sha davr ijodkorlarining hayoti va ijodi haqida arziqli ma'lumotlarni aniqlashimizda asosiy manbalardan ekani tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: Xorazm, Xiva xonligi, qo'ng'iroq, navkar, ulus, Turk, Tarokima, shajara.

HISTORY OF THE KHIV KHANATE AND CULTURAL ENVIRONMENT IN THE
19TH - 20TH CENTURIES

Abstract. The role of historical sources in studying the history of Uzbek classical literature is incomparable. Researching unique written documents and artistic works of each era and passing them down to generations while preserving their authenticity is one of the important issues. The development of science and literature mainly depends on the political processes in the country. Providing information about the origin, historical, political and cultural life of the Khiva khanate is one of the main sources in determining valuable information about the life and work of artists of that time.

Key words: Khorezm, Khanate of Khiva, bell, navkar, ulus, Turk, Tarokima, family tree.

ИСТОРИЯ ХИВСКОГО ХАНСТВА И КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА В XIX-XX ВВ.

Аннотация. Роль исторических источников в изучении истории узбекской классической литературы бесценна. Исследование уникальных письменных документов и художественных произведений каждой эпохи и передача их поколениям с сохранением их аутентичности является одной из важных задач. Развитие науки и литературы во многом зависит от политических процессов в стране. Предоставление сведений о происхождении, исторической, политической и культурной жизни Хивинского ханства является одним из основных источников определения ценных сведений о жизни и творчестве художников того времени.

Ключевые слова: Хорезм, Хивинское ханство, колокол, навкар, улус, тюрк, Тарокима, генеалогическое древо.

KIRISH

Har bir xalqning o'z tarixi, madaniyati, san'ati va adabiyoti bor. O'zbek xalqi qadimiy va boy madaniyatga ega bo'lgan xalqlardan biridir. U jahon ilm fani, san'ati va adabiyoti taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi, buyuk olimlarni, san'atkorlarni va yozuvchilarni yetishtirdi, boshqa xalqlar bilan yaqindan madaniy aloqa o'rnatdi.

Jahon miqyosidagi barcha davr ijodkorlari: shoirlar, yozuvchilar va san'atkorlar uchun ular yashagan davrdagi siyosiy jarayonlar juda katta ta'sirga ega. Xiva xonligi o'zbek davlatchiligi tarixida muhim o'rin tutadi. Xiva xonligining vujudga kelishi, ijtimoiy - siyosiy hayoti, boshqaruv tartibi va madaniyati, ilm ahli bo'lgan olimlarimizni doim qiziqtirib kelgan. O'rta Osiyo mintaqasida mavjud bo'lgan Qo'qon, Xiva xonliklari va Buxoro amirligidagi madaniy hayot o'z makoni va zamonidan kelib chiqqan holda, turlicha shakllangan va taraqqiy etgan.

Xiva xonligining vujudga kelishi 1505-yilda Muhammad Shayboniyxon Xorazmni o'ziga bo'ysundirishidan boshlandi. Shayboniyxon vafot etgach, Xorazm Eron safaviylariga tobe bo'lib qoldi. Biroq erksevar xorazmliklar isyon ko'tarib mustaqil davlat tuzishga erishdilar. Eron qo'shinlari mamlakatdan quvib chiqarilgach xorazmliklar Shaybon urug'idan bo'lgan Berka Sultonning o'g'li Elbarsxonni o'zlariga xon qilib ko'tardilar. Natijada, 1511-yildan 1770-yilgacha Xorazmni Shayboniylar sulolasi boshqardi.¹ Elbarsxon davrida mamlakat poytaxti dastlab Vazir shahri hisoblangan va keyinchalik Urganchga ko'chirilgan va xonlik rasman „Xiva xonligi“ nomini olgan. Xiva xonligida 1770-yildan boshlab o'zbeklarning Qo'ng'iro't qabilasi vakillari hokimyatni qo'lga olgan. Shu tariqa qo'ng'iro'tlar Xiva xonligini 1920-yilgacha boshqargan.

Xiva xonligining madaniy hayoti, xonlikning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayoti haqida ko'plab tarixiy - adabiy ma'lumotlar keltirilgan. XVI asrda yozilgan Binoiyning „Shayboniynoma“, Muhammad Solihning „Shayboniynoma“, Mir Muhammad Buxoriyning „Ubaydulloxon tarixi“ kabi Xiva xonligi va Buxoro amirligi tarixiga doir ko'pgina nodir asarlar ham bizgacha yetib kelgan. Bundan tashqari Abulg'ozzi Bahodirxonning „Shajarai

¹ Vohidov R, Eshonqulov H. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. B.143

Yanvar, 2025-Yil

Turk” va „Shajarai Tarokima”, Shermuhammad Munis Xorazmiyning „Firdavs ul-iqbol” yoki „Iqbolnoma”, Muhammad Rizo Ogahiyning „Riyoziy ud-davla”, „Iqbol Feruziy” va shu kabi nodir badiiy - tarixiy asarlar ham o‘sha davr hayoti haqida ko‘p ma’lumotlarni aniqlashimizda katta ko‘mak beradi. Bu asarlarning mohiyati faqat davrning muhim tarixiy, siyosiy hodisalari haqida ma’lumot berish bilangina cheklanmaydi. Balki, u asarlar keng qamrovli, qomusiy mazmunga egadir. Ularda zamonning adabiy va madaniy hayotiga, iqtisodiyotiga, etnografiyasiga doir ma’lumotlarni ham uchratish mumkin.

Xonlikda yuzlab olimlar, shoirlar ijod qilganlar. Musiqa va qo‘shiqchilik san’ati ham ancha rivoj topgan. Puflab yoki urib chalinadigan torli musiqa asboblari, milliy qo‘shiqchilik, milliy raqs aholi o‘rtasida keng tarqalib bordi.

XIX asrda Iqtisodiyot inqirozlari sabab madaniy hayot orqaga ketdi. Bu davrning o‘ziga xos xususiyatlari haqida adabiyotshunosligimizda xilma-xil mulohazalar bildirilgan. Ularning ayrimlari bahs-u munozaralarga ham sabab bo‘lgan. Jumladan ayrim olimlarimiz ushbu davrda siyosiy hayotdagi tanazzul va parokandalik adabiy jarayonga salbiy ta’sir qilgan. Adabiyotda turg‘unlik va pasayish sodir bo‘lgan deyishadi.² Ammo bu fikrga qo‘shilib bo‘lmaydi. Chunki mumtoz adabiyotimiz tarixida O‘chmas iz qoldirgan ijodkorlarimiz zamonning inqirozlariga qaramay buyuk madaniy merosni tarixga muhrlashgan. Misol tariqasida, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida Xiva xonligini boshqargan, elga shoh va ishqqa qul bo‘lgan Muhammad Rahimxon II – Feruzni keltirishimiz mumkin. Feruz mustamlaka davrida hukmronlik qilganiga qaramay, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirish uchun qat’iy qoidalarni tuzib chiqqan. U ijod ahliga g‘amxo‘rlik qildi, ularga maosh tayinladi. Shoirlarning asarlaridan iborat har xil tazkiralar, bayozlar tuzdirdi. „Xaft shuaro”, „Bayozi g‘azaliyot”, „Bayozi muxammasot”, „Bayozi musaddasot” kabi to‘plamlar shular jumlasidandir. Feruz tashabbusi bilan Xiva shahrida toshbosma tashkil etildi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni takidlashimiz joizki, qaysiki bir davr madaniyatini o‘rganar ekanmiz, uning siyosiy va ijtimoiy hayotini yoritish, anglash bilan boshlashimiz bizni maqsad sari ilk qadamlarimizdan hisoblanadi. Xiva xonligining vujudga kelishi, siyosiy tuzulishi bo‘yicha olimlarimiz juda ko‘p izlanishlar olib borishgan. Bu davrda yashagan barcha ijod ahlining namunalari bizgacha yetib kelishining asosiy sababi ham shu bo‘lsa ajab emas.

² Jumaxo‘ja N, Adizova I. O‘zbek adabiyoti tarixi XVI – XIX asr birinchi yarmi. – Toshkent: „Noshir“, 2019. B.14

Yanvar, 2025-Yil

Yuqorida nomlari keltirilgan asarlarda ham davr haqida juda muhim ma'lumotlar mavjud. Ularni o'rganish va kelgusi avlodga yetkazish maqsadimiz asosini tashkil etadi.

REFERENCES

1. Muhammad yusuf Bayoniy. Shajarayi xorazmshohiy. Abu Rayhon beruniy nomidagi Sharqshunoslik institute fondi. № 9596.
2. Bayozi muxammasot. Abu Rayhon beruniy nomidagi Sharqshunoslik institute fondi. № 1130.
3. Vohidov R, Eshonqulov H. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiAdabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
4. Abulg'oziy Bahodirxon. Shajarai tarokima. Abu Rayhon beruniy nomidagi Sharqshunoslik institute fondi. № 1223.
5. Jumaxo'ja N, Adizova I. O'zbek adabiyoti tarixi XVI – XIX asr birinchi yarmi. – Toshkent: „Noshir“, 2019.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH